

**СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАЗВИТИЕ НАРУЖНОГО
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**

Рахмонова Шахзодахон Хасановна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896635>

Аннотация: Эндометриоз является частой причиной тазовых болей и поражает до 10% женщин репродуктивного возраста. Эутопические клетки эндометрия у женщин с эндометриозом не могут подавлять гены, необходимые для децидуализации, такие как участвующие в регуляции клеточного цикла, что приводит к неудержимой пролиферации. Имеется несколько причин резистентности эндометрия к прогестерону, включая врожденное при котором внутриутробная среда делает младенцев восприимчивыми к неонатальным маточным кровотечениям и эндометриозу. Действие прогестерона имеет решающее значение для уменьшения воспаления в эндометрии, а девиантная передача сигналов прогестерона приводит к провоспалительному фенотипу. Хроническое воспаление может вызвать состояние резистентности к прогестерону. Повторяющееся ретроградное отторжение эндометрия порождает хроническое воспаление брюшины, которое еще больше усугубляет резистентность к прогестерону. Генетические причины резистентности к прогестерону включают полиморфизм генов рецепторов прогестерона, измененную экспрессию микроРНК и эпигенетические модификации рецепторов прогестерона и их мишеней. Токсины окружающей среды, такие как диоксин, играют возможную роль в генезе эндометриоза, создавая воспалительную среду.

Ключевые слова: прогестины, эндометриоз, эндометрий, гормональная терапия, эстрогены

Введение. Эндометриоз является распространенным, доброкачественным, воспалительным, как правило, гинекологическим заболеванием, которое включает наличие и рост дисфункциональных эндометриоподобных желез и стромы, часто с реактивным фиброзом и мышечной метаплазией вне матки [5]. Это связано с тазовой болью и бесплодием у женщин репродуктивного возраста и может серьезно ухудшить качество жизни пострадавших женщин [2,5] и требует обширной хирургии, когда более консервативные варианты лечения неэффективны [6]. Уровень распространенности симптоматического эндометриоза оценивается в 10% с заболеваемостью около 2-7/1000

женщин в год и еще 11% недиагностированных случаев, хотя имеется лишь несколько исследований с хорошо оцененными распространенностью и частотой эндометриоза. в общей популяции [4] и некоторые предполагают, что у многих, если не у всех, женщин эндометриоз является преходящим явлением

Термин «эндометриоз» и теории его патогенеза [1] были проведены обширные фундаментальные и клинические исследования, касающиеся этиопатогенеза эндометриоза. Однако точное происхождение и механизм развития эндометриоза остаются теоретическими. Растущий объем данных подтверждает многофакторную природу эндометриоза, который является результатом комбинированного вклада анатомических, гормональных, иммунологических, реактивных, эстрогенных, генетических, эпигенетических и экологических факторов у пораженных женщин [10]. Эти многочисленные взаимосвязанные факторы могут объяснить сложные и гетерогенные проявления заболевания с различной локализацией, внешним видом, развитием и гормональной реакцией. Неоднородность и различия между тремя основными классами проявлений эндометриоза (перитонеальный, яичниковый и глубокий инфильтрирующий эндометриоз) таковы, что предполагают различные патогенетические пути [12]. Более того, общепринятая гипотеза состоит в том, что эндометриоз — это явление, которое может периодически возникать у всех женщин во время менструальных циклов, но развивается как инвалидизирующее заболевание только у части женщин [14]. Понимание множественных патогенетических путей, лежащих в основе развития эндометриоза, имеет первостепенное значение, поскольку они могут иметь значение для профилактики, диагностики, лечения и прогноза заболевания [5].

Этиопатогенез эндометриоза представляет собой многофакторный процесс, приводящий к гетерогенному заболеванию [17]. Его происхождение может быть из мюллеровых или немюллеровых стволовых клеток. Это могут быть стволовые клетки базального слоя эндометрия, мюллеровы остатки, костный мозг или брюшина. Кроме того, ключевую роль играет врожденная способность стволовых клеток эндометрия к циклической регенерации под влиянием эстрогена с последующей стимуляцией эстрогеном/прогестероном, а затем с отменой гормонов. Наличие таких клеток в брюшной полости и то, что приводит к развитию эндометриоза, представляет собой сложный процесс с большим

количеством взаимосвязанных факторов, потенциально как наследственных, так и приобретенных [1,3]. Генетические исследования подтвердили сложную генетическую природу. В то же время эпигенетические механизмы, лежащие в основе эндометриоза, поддерживают процессы, которые способствуют приобретению и поддержанию иммунологических, иммуногистохимических, гистологических и биологических aberrаций, характеризующих как эутопический, так и эктопический эндометрий у пациенток, пораженных эндометриозом. Это может быть связано с особым сочетанием факторов, связанных с менструальным рефлюксом в брюшную полость, а также с экзогенными факторами [1]. Однажды начавшись, процесс носит переменный характер и может привести к развитию эндометриоза или может достичь предела его роста, а затем стабилизироваться или регрессировать. В результате гетерогенность эндометриоза и различные фенотипы предполагают, что одной этиопатогенетической объясняющей модели недостаточно.

Теории происхождения эндометриоза касался происхождения эндометриоподобных желез и стромы, составляющих заболевание. С 1870 г. было предложено несколько гипотез, некоторые из которых представляют только исторический интерес, а некоторые в настоящее время считаются наиболее правдоподобными; тем не менее, никто не может полностью объяснить патогенез эндометриоза и все различные проявления заболевания [7,16]. В целом все предлагаемые гипотезы происхождения клеток можно разделить на две основные теории: теорию *in situ* и теорию трансплантации. Все гипотезы, относящиеся к этой категории, основаны на представлении о том, что строма и железы эндометриоподобной ткани эндометриоза возникают *in situ* из местных тканей путем метаплазии или эмбриологического происхождения. Эта гипотеза была предложена Вальдейером в 1870 г., который предположил, что эндометриоз развивается из зародышевого эпителия яичника путем «метаплазии». Позже фон Реклингхаузен в 1895 г. и Рассел в 1899 г. ввели концепцию эмбриологического происхождения от мезонефрических/вольфовских остатков и мюллеровых остатков соответственно [11].

Термины метаплазия и дифференцировка, относятся ли они к эндометрию, эндометриоидным клеткам или плюрипотентным стволовым клеткам к эндометриоидным клеткам [8], используются в этой

рукописи на основе оригинального исходного документа. Мы не пытаемся провести различие между этими двумя терминами с частично совпадающими значениями.

Гипотеза мюллеровых остатков объясняет эндометриоподобную ткань как развившуюся в результате дифференцировки и пролиферации эмбриональных клеточных остатков, которые состоят из неуместных клеток примитивной эндометриальной ткани вдоль миграционного пути мюллеровых протоков [1]. Клетки распространяются по задней части тазового дна из-за aberrантной миграции и дифференцировки во время органогенеза женских половых путей. На основании этой гипотезы были предложены теории «мюллерианоза» и «вторичной мюллеровой системы» в качестве теоретического объяснения клеточного происхождения и диссеминации эпителия мюллера типа за пределы ожидаемой области развития мюллера протока, включая эндометриоз, аденомиоз, эндосальпингиоз и эндоцервикоз [3]. Тем не менее, эмбриологические исследования подтверждают наличие мюллеровых остатков вблизи нормальной области глубокого тупикового мешка, а не в других местах, таких как яичник, сигмовидная кишка, аппендикс или более дистальные участки, такие как диафрагма и плевра [18]. Гипотеза «мюллерианоза» может объяснить, что эндометриоз часто обнаруживается в слепом мешке, маточно-крестцовых связках и медиальных широких связках; что перитонеальные карманы с эндометриозом и без него связаны с врожденными пороками развития тракта; и что эндометриоз, по-видимому, имеет более высокую распространенность даже у женщин с необструктивными мюллеровыми аномалиями [2,11]. Более того, эта гипотеза подтверждается тем фактом, что она способна объяснить наличие эндометриоза у женщин с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, у подростков до или вскоре после менархе и у плодов женского пола; где сообщалось об органоидных структурах вне полости матки, напоминающих примитивный эндометрий. Как отмечалось ранее, Signorile et al. обнаружили CD10-положительные остатки только в глубоком тупиковом мешке. Наконец, мюллеровы остатки или целомическая метаплазия в предстательной железе и матке могут объяснить редкие случаи эндометриоза, зарегистрированные у мужчин, после длительного приема высоких доз эстрогенов по поводу карциномы предстательной железы [18]. Иммуногистохимические исследования у

мужчин поддерживают как теории мюллерианоза, так и теории метаплазии.

Целомическая метаплазия или гипотеза дифференцировки стволовых клеток основана на том факте, что в эмбриональной фазе целомический эпителий дает начало как мезотелию серозных оболочек, так и эпителию, выстилающему полость мюллеровых протоков, который образует эндометрий в теле матки. Эта гипотеза объясняет эндометриоз как развивающийся в результате метапластической трансформации зародышевого эпителия яичников и/или серозной оболочки брюшины. Предполагается, что эти метапластические изменения возникают вторично по отношению к гормональным влияниям [4], воспалительным процессам или действию одного или нескольких эндогенных биохимических или иммунологических факторов, происходящих из эутопического эндометрия, на основании «индукционной» теории. Теория индукции основана на исследованиях на животных моделях, предполагающих, что специфические бесклеточные продукты эндометрия способны индуцировать метаплазию недифференцированной мезенхимы в эндометриальный эпителий и железы, хотя стромы эндометрия обнаружено не было. На этом основании предполагалось, что эти вещества, выделяемые эндометрием матки, могут диффундировать в лимфатическое и кровяное русло и индуцировать формирование эндометриоза в отдаленных участках тела.

Гипотеза целомической метаплазии и гипотеза мюллеровских остатков могут объяснить эндометриоз при отсутствии менструации; и, кроме того, это может объяснить наличие эндометриоза вне таза, например, в грудной клетке, диафрагме, плевре и легких [6], хотя прямая инфильтрация через диафрагму или диссеминация через диафрагмальные фенестрации или перфорации возможны ретроградно.

Основная сила теорий *in-situ* заключается в том, что они могут объяснить эндометриоз у женщин без менструаций или эндометрия. Тем не менее, несколько факторов противоречат теориям *in-situ*. Если клетки брюшины легко подвергаются метапластическому превращению, эндометриоз должен чаще наблюдаться у мужчин, в грудной полости и с равномерным распространением в брюшине. Более того, если целомическая метаплазия напоминает обычную метаплазию, частота эндометриоза должна увеличиваться с возрастом. Наконец, хотя некоторые данные свидетельствуют о более высокой распространенности

эндометриоза даже у женщин с необструктивными мюллеровыми аномалиями, в других исследованиях сообщалось, что эндометриоз чаще встречается у пациенток с мюллеровыми аномалиями и обструкцией оттока, а не при мюллеровых аномалиях в целом [16].

Трансплантационная теория- основана на представлении о том, что строма и железы эндометриоза происходят из эутопического эндометрия. Эндометриоз предполагается как доброкачественный метастаз эутопического эндометрия, который смещается из полости матки в другое место внутри тела различными путями. Гематогенное, лимфатическое и ятрогенное (механическое) распространение эндометриальных или эндометриоидных клеток может объяснить все необычные внебрюшинные локализации. Однако наиболее популярная теория была выдвинута Сэмпсоном в 1927 г. на основе клинических и анатомических наблюдений. Сэмпсон предложил теорию ретроградной менструации, которая заключает, что в большинстве случаев эндометриоз возникает в результате рефлюкса эутопических фрагментов эндометрия через фаллопиевы трубы во время менструации с последующей имплантацией, переходом от эндометрия к эндометриозу и ростом на брюшине и в яичнике и в них [1, 9]. Кроме того, ретроградная менструация не может объяснить все формы эндометриоза, и предложил венозную диссеминацию или метаплазию в качестве альтернативных теорий.

За прошедшие годы появилось все больше доказательств в поддержку теории «ретроградной менструации», и в настоящее время она является наиболее принятой гипотезой для большинства форм эндометриоза. Самым важным шагом была демонстрация того, что трубный рефлюкс менструальной ткани является обычным явлением у женщин с проходимыми фаллопиевыми трубами, зарегистрированным у 76-90% женщин [3]. Кровь была обнаружена в перитонеальной жидкости при лапароскопии у 90% женщин с непроходимыми трубами и только у 15% с окклюзированными трубами в перименструальный период [6], а эпителиальные клетки эндометрия были выделены в перитонеальной жидкости женщин в ранние пролиферативная фаза [12]. Вторым этапом была идентификация жизнеспособного эндометрия, одиночных клеток и железистых структур в отделившейся менструальной ткани. Демонстрация того, что рефлюкс жизнеспособного эндометрия в брюшную полость является частым явлением у женщин фертильного

возраста, была необходима для признания теории «ретроградной менструации» правдоподобной.

Более того, анатомическое распределение эндометриоза в малом тазу с большей распространенностью слева, чем справа, что совместимо с анатомическими различиями между правым и левым полушариями [5], и распределение в брюшной полости с более высокой распространенностью в правая диафрагма, чем левая, после распределения перитонеальной жидкости против часовой стрелки, еще раз подтверждает теорию «ретроградной менструации».

Ключевая роль эстрогенов в выживании и развитии эндометриозной ткани опосредована ER. Сообщалось, что развитие эндометриозной ткани подавляется ER-селективными модуляторами, ингибирующими альфа-рецептор эстрогена ($ER\alpha$) или бета ($ER\beta$) [4], а также эктопические имплантаты не развивались нормально у мышей с нокаутом $ER\alpha$ или $ER\beta$. ER имеют сходное сродство к эстрогенам и являются транскрипционными факторами для аналогичного подмножества генов. Тем не менее, различия между генами-мишенями, сродством к эстрогенам и тканевым распределением гомодимеров $ER\alpha$ и $ER\beta$, а также $ER\alpha/ER\beta$ гетеродимеры объясняют взаимные ингибирующие и регуляторные функции, а также различные роли. Хотя $ER\alpha$ был исторически исследован из-за его более высокой распространенности в матке и предполагаемого ингибирующего эффекта ER в эктопическом эндометрии, в эндометриозной ткани $ER\alpha$ имел нормальный уровень экспрессии по сравнению с нормальным эндометрием. Наоборот, сообщалось о сверхэкспрессии $ER\beta$, определяющей инверсию отношения $ER\beta$ к $ER\alpha$ по сравнению с эктопическим эндометрием. На этом основании предполагалось, что как высокая концентрация эстрогенов, так и сверхэкспрессия $ER\beta$ участвуют в выживании и развитии эктопической ткани, основанной на эстрогенах. На цитоплазматическом уровне сообщалось, что $ER\beta$ участвует в ингибировании и нарушении $TNF-\alpha$ -индуцированной передачи сигналов апоптоза. На ядерном уровне было установлено, что $ER\beta$ участвует в прямой активации пути NFkB и системы детоксикации радикальных форм кислорода, которые способны улучшать выживаемость клеток и ускользать от иммунного клиренса [4]. В то же время $ER\beta$ был связан с усилением индуцированной гипоксией передачи сигналов, передачи сигналов эпителиально-мезенхимального перехода и компонентов

цитоскелета, которые все участвуют в инвазии и прогрессировании эндометриодных имплантатов [8].

Синергическим аналогом сверхпродукции эстрогена и гиперэкспрессии ER является резистентность к прогестерону в эндометриодной ткани, которая препятствует модуляции генов, участвующих в децидуализации, регуляции клеточного цикла и ингибировании ответа на эстроген/ Резистентность к прогестерону является характеристикой эндометриодной ткани по сравнению с эутопическим эндометрием, хотя она была выявлена в эутопическом эндометрии пораженных женщин по сравнению с контролем [6].

Основным механизмом резистентности к прогестерону является подавление рецептора прогестерона (PR) в эктопической ткани, что определяет изменение экспрессии генов-мишеней прогестерона, таких как ген, кодирующий 17 β -HSD [9].

Пути, потенциально лежащие в основе подавления PR, многочисленны. Сообщается, что концентрация провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α и IL-1 β , участвующих в хроническом воспалении и механизмах TIAR, прямо коррелирует с экспрессией PR [7]. Активация пути NF κ B посредством передачи сигналов воспаления определяет прямое взаимодействие с PR через эффект антагониста. Сходным образом стойкое фосфорилирование АКТ, обусловленное воспалением, участвует в ингибировании экспрессии PR [8].

Эти механизмы объясняют резистентность к прогестерону как приобретенную характеристику эндометриодной ткани в отличие от индивидуальной предрасположенности. Это дополнительно подтверждается противоречивыми результатами генетических исследований [4] и участием эпигенетических механизмов, таких как метилирование гена и родственного промотора, кодирующего PR [12], и более высокой экспрессией микроРНК, блокирующих эстроген-рецепторы. зависимое выражение PR [15]. Однако, что запускает такие эпигенетические изменения, неясно и может быть как генетически, так и эпигенетически унаследовано, или может быть приобретено в результате определенного сочетания нескольких факторов, связанных с постоянным присутствием менструального рефлюкса в брюшной полости, а также экзогенные факторы, играющие критическую роль. Однажды начавшись, процесс является переменным и может привести к развитию

эндометриоза за счет постепенного приобретения изменений в физиологических процессах эндометрия, включая измененную гормональную физиологию, и модуляции взаимодействия между эндометриозом и воспалительной реакцией путем его подавления. Однако гетерогенность эндометриоза и различные контексты, в которых он развивается, позволяют предположить, что одной этиопатогенетической объясняющей модели недостаточно

Выводы: Этиопатогенез эндометриоза представляет собой многофакторный процесс, который приводит к развитию чрезвычайно гетерогенного заболевания, характеризующегося варибельным приобретением и утратой клеточных функций. Его происхождение, по-видимому, происходит из мюллеровых или немюллеровых стволовых клеток с дифференцировкой эндометрия, которые потенциально могут происходить из стволовых клеток базального слоя эндометрия, присутствующих в мюллеровых остатках, в крови, происходящей из костного мозга или из брюшины. Эти стволовые клетки эндометрия обладают способностью циклически регенерировать за счет механизмов регенерации тканей и ангиогенеза в ответ на гипоксию, которые, по-видимому, играют ключевую роль при нарушении их регуляции в развитии эндометриоза. То, что определяет наличие таких клеток в брюшной полости, может происходить как во время развития эмбрионов, так и в течение каждого менструального цикла, а то, что приводит к развитию эндометриоза, представляет собой сложный процесс, в котором играет большое количество взаимосвязанных факторов, потенциально как унаследованное и приобретенное. Генетические исследования подтвердили, что эндометриоз имеет генетическую природу, но в то же время эта предрасположенность носит комплексный характер. Он состоит из комбинированного действия нескольких генов с ограниченным влиянием. В то же время эпигенетические механизмы, лежащие в основе эндометриоза, контролируют многие процессы приобретения и поддержания иммунологических, иммуногистохимических, гистологических и биологических aberrаций, которые характеризуют как аутопический, так и эктопический эндометрий у пациенток, пораженных эндометриозом.

Литература:

1. Vercellini, P.; Viganò, P.; Somigliana, E.; Fedele, L. Endometriosis: Pathogenesis and treatment. *Nat. Rev. Endocrinol.* 2014, 10, 261–275.

2. Garai, J.; Molnar, V.; Varga, T.; Koppan, M.; Torok, A.; Bodis, J. Endometriosis: Harmful survival of an ectopic tissue. *Front. Biosci. J. Virtual Libr.* 2006, 11, 595–619.
3. Matalliotakis, M.; Zervou, M.I.; Matalliotaki, C.; Rahmioglu, N.; Koumantakis, G.; Kalogiannidis, I.; Prapas, I.; Zondervan, K.; Spandidos, D.A.; Matalliotakis, I.; et al. The role of gene polymorphisms in endometriosis. *Mol. Med. Rep.* 2017, 16, 5881–5886.
4. Hsiao, K.; Wu, M.; Tsai, S. Epigenetic regulation of the pathological process in endometriosis. *Reprod. Med. Biol.* 2017, 16, 314–319.
5. Clement, P.B. The pathology of endometriosis: A survey of the many faces of a common disease emphasizing diagnostic pitfalls and unusual and newly appreciated aspects. *Adv. Anat. Pathol.* 2007, 14, 241–260.
6. Burney, R.O.; Giudice, L.C. Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. *Fertil. Steril.* 2012, 98, 511–519.
7. Laganà, A.S.; Vitale, S.G.; Salmeri, F.M.; Triolo, O.; Ban Frangež, H.; Vrtačnik-Bokal, E.; Stojanovska, L.; Apostolopoulos, V.; Granese, R.; Sofò, V. Unus pro omnibus, omnes pro uno: A novel, evidence-based, unifying theory for the pathogenesis of endometriosis. *Med. Hypotheses* 2017, 103, 10–20.
8. Laganà, A.S.; La Rosa, V.L.; Rapisarda, A.M.; Valenti, G.; Sapia, F.; Chiofalo, B.; Rossetti, D.; Ban Frangež, H.; Vrtačnik Bokal, E.; Vitale, S.G. Anxiety and depression in patients with endometriosis: Impact and management challenges. *Int. J. Womens Health* 2017, 9, 323–330.
9. Laganà, A.S.; Condemi, I.; Retto, G.; Muscatello, M.R.A.; Bruno, A.; Zoccali, R.A.; Triolo, O.; Cedro, C. Analysis of psychopathological comorbidity behind the common symptoms and signs of endometriosis. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2015, 194, 30–33.
10. Vitale, S.G.; Petrosino, B.; La Rosa, V.L.; Rapisarda, A.M.C.; Laganà, A.S. A Systematic Review of the Association Between Psychiatric Disturbances and Endometriosis. *J. Obstet. Gynaecol. Can.* 2016, 38, 1079–1080.
11. Laganà, A.S.; La Rosa, V.; Petrosino, B.; Vitale, S.G. Comment on “Risk of developing major depression and anxiety disorders among women with endometriosis: A longitudinal follow-up study”. *J. Affect. Disord.* 2017, 208, 672–673.
12. Raffaelli, R.; Garzon, S.; Baggio, S.; Genna, M.; Pomini, P.; Laganà, A.S.; Ghezzi, F.; Franchi, M. Mesenteric vascular and nerve sparing surgery in laparoscopic segmental intestinal resection for deep infiltrating endometriosis. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2018, 231, 214–219.

13. Baggio, S.; Pomini, P.; Zecchin, A.; Garzon, S.; Bonin, C.; Santi, L.; Festi, A.; Franchi, M.P. Delivery and pregnancy outcome in women with bowel resection for deep endometriosis: A retrospective cohort study. *Gynecol. Surg.* 2015, 12, 279–285.
14. Viganò, P.; Parazzini, F.; Somigliana, E.; Vercellini, P. Endometriosis: Epidemiology and aetiological factors. *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.* 2004, 18, 177–200.
15. Buck Louis, G.M.; Hediger, M.L.; Peterson, C.M.; Croughan, M.; Sundaram, R.; Stanford, J.; Chen, Z.; Fujimoto, V.Y.; Varner, M.W.; Trumble, A.; et al. Incidence of endometriosis by study population and diagnostic method: The ENDO study. *Fertil. Steril.* 2011, 96, 360–365.
16. Missmer, S.A.; Cramer, D.W. The epidemiology of endometriosis. *Obstet. Gynecol. Clin. North Am.* 2003, 30, 1–19.
17. Evers, J.L. Endometriosis does not exist; all women have endometriosis. *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* 1994, 9, 2206–2209.
18. Evers, J.L. Is adolescent endometriosis a progressive disease that needs to be diagnosed and treated? *Hum. Reprod. Oxf. Engl.* 2013, 28, 2023.